

Doña Bárbara: la barbarie es un universo de discordia en donde la civilización está inscrita

Por José Luis González*

En un esfuerzo por mantener la tradición literaria, se habla comúnmente de la oposición *civilización vs. barbarie* cada tanto que se estudia la novela venezolana *Doña Bárbara*, escrita por Rómulo Gallegos en 1929. Pero tal oposición, si bien es vista como un estudio genérico, corre el riesgo de tomarse como una *versión escolar* de la obra al solo pensar que la civilización es enteramente independiente de la barbarie y que esta última es también enteramente independiente de la anterior, aspectos antagónicos que parecieran nunca cruzarse.

La dicotomía supone que el *blanco*, en calidad de estado de pureza, no puede mancharse de su opuesto *negro*, y que este último no pudiera blanquearse. Supone incluso algo peor: la barbarie es el *campo*, la ignorancia y todo lo que tenga que ver con este, mientras que la civilización es la *ciudad*, el estudio y todo lo que tenga que ver con esta. No hay grises acá, y si se atiende únicamente al final de la novela, despreciando lo que acontece en su evolución, se incurre aún más en el razonamiento de la oposición mencionada al pensar de manera ingenua, y hasta escolar, que la retirada de Bárbara y el levantamiento de las cercas en el hatu Altamira no son más que la victoria de la civilización y la inminente derrota de la barbarie. Final feliz de telenovela; se acabó el razonamiento. Poco a poco nos alejaremos de la ficción para entrar en el plano real.

* Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. Escritor de *La nota manuscrita*, blog de ensayos, artículos, comentarios, música. Texto originalmente publicado en diciembre de 2024 en <https://josegonzalezoficial.wordpress.com/2024/12/28/dona-barbara-la-barbarie-es-un-universo-de-discordia-en-donde-la-civilizacion-esta-inscrita/>

El término *civilización* en la novela de Gallegos está profundamente arraigado con el progreso, el razonamiento, el imperio de la ley y el obrar con rectitud; es decir, el *deber ser* encarnado por Santos Luzardo que, a pesar de querer vender Altamira como propósito inicial tras su llegada al llano, desiste de ello y decide ir contra todo lo opuesto al ideal civilizador: el impulso, el ardid, la artimaña; en fin, la barbarie. Tras esta perspectiva, se acoge en su inicio tal oposición en la novela y se la lee de tal forma que se creería que esta sigue el mismo curso de discordia hasta su desenlace. Craso error: al igual que el mundo, *Doña Bárbara* es un universo de barbarie o discordia donde la civilización está inscrita en ella; es decir, que *participa de*. Tanto civilización como barbarie (dos términos extraídos de la novela de Gallegos) son dos actos capaces de alternarse uno con otro; pero es la barbarie quien gobierna. Aunque ficción, hay acá un tratamiento realista: la civilización no puede existir sin aquella y la barbarie tampoco puede existir sin su contrario. Es una constante y permanente lucha. Siguiendo términos dicotómicos, el blanco puede volverse negro y el negro puede volverse blanco. Tal como el mundo es, *Doña Bárbara* es también un mundo lleno de grises. Así, en el plano real, la civilización no existe en estado de pureza; solo esta condición puede existir en las ficciones. Luego trataremos en otra novela un estado de civilizador que se aproxima a esta condición. Por el momento, nos hemos librado parcialmente de la versión escolar; nos libramos de ella aún más.

El origen de Santos Luzardo es la barbarie. Solo basta recordar a don Evaristo Luzardo (El Cunavichero), fundador del hato Altamira y de quien el susodicho descende. Perpetró el arrebato de una porción de tierra, cuyos descendientes llamarían luego *el palmar de la chusmita*, a una comunidad indígena llamada *yarura*, en el estado Apure, occidente de Venezuela. Sería ese bosque además el origen de la discordia de la familia Luzardo al figurar como especie de *tierra de nadie*, tierra disputada posteriormente entre dos familias donde un Barquero sería muerto por un Luzardo. De manera similar se perpetra otro homicidio, razón por la cual el joven Santos es llevado a Caracas a condición de forjar en él un estado de civilizador. Son estos hechos los que nos permiten decir en un primer instante que no hay pureza civilizadora en Santos (pues ha presenciado la barbarie) y que, por tanto, es afirmación temeraria al etiquetarlo enteramente como *hombre de ciudad, hombre de civilización*.

El acto del *deber ser*, del obrar con rectitud —a pesar de mantener tal idea desde su llegada a Altamira— se acaba en el instante en que se da cuenta Luzardo de que necesariamente debe optar por *el otro camino* para civilizar la llanura. El Luzardo enteramente civilizador se extingue en el momento en que no le queda más que asir un arma

y enfrentarse con los perpetradores del asesinato de un peón. No es casual que el capítulo referente a tal hecho sea llamado *La hora del hombre*, cuyo comienzo sea el siguiente: «Momentos después, Santos Luzardo irrumpía en la casa de *Macanillal*, revolver en mano» (Gallegos, 2005, p. 302). Momentos previos, en su encuentro con doña Bárbara, le dejaba en claro que estaba *en otro camino*, lugar de la otra ley, la de la barbarie. A nuestro *civilizador* no le queda de otra que recurrir a ella. Preciso recordar acá las palabras de Lorenzo Barquero en capítulos anteriores, donde acontece el incendio en porciones de tierras altamireñas: «—... ¿No eres un Luzardo? Haz lo que siempre hicieron todos los Luzardos: mata a tu enemigo. La ley de esta tierra es la bravura armada; hazte respetar con ella» (Gallegos, 2005, p. 218).

Nadie llega a ningún lado con un plan civilizador en estado puro. El único obstáculo con que se encuentra todo plan similar al de Santos es la barbarie. La civilización está inscrita en ella. Cuando Lorenzo Barquero dice *la ley de esta tierra es la bravura armada, esta tierra es el mundo, y el mundo es el escenario donde la barbarie gobierna. Todo obrar con rectitud actúa dentro de ella y no al revés.*

Nos estamos alejando del concepto de civilización como un estado puro y acercando más al plano real.

Un personaje muy singular en la obra de Gallegos es Mujiquita, viejo conocido de Santos y secretario del jefe civil del pueblo, quien profiere —ante este y en un primer encuentro tras exigir Santos justicia por el peón asesinado— las siguientes palabras que terminan por sepultar lo llamado civilización como acto totalmente aislado de barbarie:

—... ¡Ay, Santos Luzardo! Tú estás acabando de salir de la universidad y crees que eso de reclamar derechos es tan fácil como parece en los libros... Síguete por mí. Tú traes la teoría, pero yo tengo la práctica. Haz lo que te aconsejo: métete en la posada, fíngete enfermo y no salgas a la calle hasta que yo te avise (Gallegos, 2005, p. 157).

Mujica, Mujiquita, un despierto conocedor de cómo se maneja el mundo. Fuera de la ficción tales palabras no son más que un *no seas ingenuo; contámate. El mundo funciona de esta manera*. De alguna forma, acá todos estamos contaminados de algo, incluso con solo ver o presenciar a otros; mucho o poco dependerá de cada quien (esperemos que poco), solo que muchos exageran tal acto que lo hacen suyo; de ahí la belleza del *estado de virginidad*: algo que no está contaminado y que por tanto vive en estado de pureza. La práctica que posee Mujiquita es la maña, la viveza, la astucia; en fin, parte de lo que está hecha la

barbarie, y Santos se da cuenta de que le es imposible seguir como civilizador teórico en estado puro, virgen. Volveremos luego sobre él.

Condición de civilizador en estado puro: los hermanos Fonta de *Las lanzas coloradas*

Para ejemplificar tal estado de virginidad del civilizador en la ficción, aislado en su totalidad de rasgos barbáricos, recurramos a otra novela publicada dos años después de *Doña Bárbara* por otro personaje histórico igualmente preocupado por pensar Venezuela desde todo ámbito: *Las lanzas coloradas*, de Arturo Uslar Pietri.

La novela de Uslar trata como ficción un fragmento histórico de la guerra de independencia del país en el siglo XIX, específicamente la guerra a muerte que proclama Bolívar y los republicanos a los realistas en 1813, contexto de discordia que utiliza el autor para ilustrar las ideas de libertad de la época, lo viejo (Europa) y lo nuevo o naciente (América), además de la violencia inherente a todo acto bélico; en fin, en términos de Gallegos, la barbarie.

A inicios de la novela se presenta al joven Fernando Fonta, hacendado rico, personaje culto y símbolo de la reflexión, sensibilidad y del ánimo intelectual; aunque también de la indecisión, comodidad y cobardía. Fernando Fonta posee algo que lo distingue: es un hombre que no está hecho para la guerra; no la entiende y es capaz de llorar en medio de esta. Es, pues, enteramente teórico y, por tanto, un personaje que se aproxima al estado de civilizador en estado puro. Se aproxima, porque es espectador e indeciso ante la barbarie, e incluso la rechaza: «—Es imbécil, es estúpido que nos maten a todos como perros, que nos sacrifiquen como ratas. ¡Yo quiero vivir! ¡Yo quiero vivir! Y después, como en todas sus crisis, empezó a llorar infantilmente» (Uslar, 2021, p. 160).

Más adelante, entre conversaciones intelectuales para decidir si formar parte o no de los republicanos en guerra contra los realistas:

Fernando sentía un escozor entre el miedo y la inquietud... A la guerra prefería su vida cómoda y muelle en «El Altar», porque aun cuando su espíritu comprendiera todos los generosos ímpetus, todos los bellos sacrificios, su carne era desfalleciente y cobarde. Por ello, a pesar de haber venido con el propósito firme de excitarlos a la guerra, no había hablado una sola vez, y oía complacido a todos los que se oponían, a todos los que desertaban, y casi llegaba a desear que la idea fuera rechazada (Uslar, 2021, p. 107).

Esta condición de rechazo a la barbarie, o bien de la aceptación única de concordia en el mundo (rasgo civilizador, aunque en el plano real muchas veces ingenuo), la posee igualmente su hermana, la joven Isabel Fonta, quien en la hacienda El Altar pregunta a aquel, aunque de manera válida, también ingenua: «—¿Y por qué existe la guerra? —interrumpió ella de pronto, mirándolo con fijeza—. Sí, ¿por qué existe? Si todo el mundo puede vivir tranquilo en su casa. ¿Por qué se van a matar los hombres? Yo no lo comprendo» (Uslar, 2021, p. 21).

Las dudas e inquietudes de los hermanos Fonta son actos que, aunque nobles, no corresponden con la barbarie inherente al mundo real. No es posible aspirar a actos de esta naturaleza estando al tanto de la barbarie que gobierna. En términos simples y triviales, aunque necesarios debido a que nos alejamos de la ficción para entrar en la experiencia real, se necesita *calle* para estar y pensar el mundo, estar al tanto de la práctica que profiere Mujiquita. Exceso de academia y libro es muchas veces contraproducente, algo que atasca y frustra la práctica. La gran semejanza entre Luzardo y los Fonta es el ideal noble y el obrar con rectitud; la gran diferencia, que al primero le es imposible permanecer en estado de pureza si quiere civilizar la llanura. Tiene que desviarse; mientras que los hermanos Fonta se aproximan a una condición de civilizador en estado puro, virgen; son desconocedores de la barbarie bélica y, en consecuencia, se encuentran inscritos en un estado ideal, ficticio, en el que todo plan civilizador existe solo en estado de pureza; no así en la práctica, el plano real.

Todo plan civilizador necesita de lo barbárico

Todo acto civilizador, si no llega a corromperse, está rodeado por lo corrupto; de manera que el *estado virgen*, ideal, de todo plan de esta naturaleza *deja de ser* en la práctica porque necesita de lo barbárico para alcanzar su fin. Esto se sabe muy bien en política y los conocedores del oficio aún más lo saben: todo aspirante a introducir en el mundo el *obrar con rectitud* se encontrará en el camino con un personaje similar a Mujiquita, profiriendo expresiones como *¿es que acaso no sabes aún cómo se mueve el mundo? Hazme caso...*, y en el camino muchos no tendrán más remedio que desviarse. Nadie culmina la vida en estado virginal. La astucia, el ardid, la maña, la barbarie siempre camina un paso adelante a todo acto noble.

En el plano real, la única civilización existente es la que está rodeada por actos barbáricos, y el deber de todo civilizador es conocerlos. Conocer implica aceptar que la barbarie existe y que es inevitable su existencia (o sus existencias, porque hay multiplicidad

de Bárbaras). Muchos se corromperán: Santos Luzardo no puede civilizar la llanura sin la barbarie. He aquí el riesgo del sentido escolar de la oposición mencionada al tratar la novela. Luego de que la plena justicia le es negada, es la barbarie su único camino, el cual acepta: «—¿Qué quieres decirme con eso, Santos Luzardo? —Que el atropello me lanza a la violencia y que acepto el camino. Hasta la vista, Mujiquita. Puede que pronto volvamos a vernos» (Gallegos, 2005, p. 296).

¿No es así el mundo? Conocer la barbarie es saber cómo aquel se maneja, tener conocimiento, imposible de ignorar; es saber que los puntos no son sobre las íes, sino en muchas ocasiones sobre las haches:

Perdiendo por momentos el dominio de sí mismo, Santos repuso:
—Aunque yo no he venido a litigar, sino a pedir que se cumpla la justicia, me interesaría saber cómo la llama usted cuando de ese modo la trata.
—A eso lo llamo yo poner los puntos sobre las haches —respondió ño Pernalete, que en el fondo era un guasón... (Gallegos, 2005, p. 291).

Tener conocimiento de la barbarie no implica adherirse a ella. Tanto Antonio Sandoval, amigo de infancia de Santos, como Pajarote son buenos conocedores, aunque no partícipes. Conocedor de la práctica, hombre del llano, Antonio Sandoval es quien advierte a Santos de Bárbara en un primer encuentro: «Pero la astucia de Antonio se adelantó a la bellaquería de la mujerona. Viendo el gran número de vaqueros que con ella estaban, díjole a Santos: —Ha traído tanta gente para que usted se confíe...» (Gallegos, 2005, p. 184).

La contrariedad, y a veces hecho discriminatorio, que pudiera traer la oposición civilización vs. barbarie es la relación estrecha entre *campo e ignorancia y ciudad y conocimiento*. No es así cuando no solo se lee los actos leales y rasgos civilizadores de Sandoval, sino de Pajarote, quien advierte de la ingenuidad de Santos ante una emboscada y, por tanto, decide acompañarlo sin su autorización: «—... si a usted le sobra arrojo, creo que todavía le falta malicia... Y sírvale esto de experiencia, doctor. Llanero puede ir solo a donde le dicen: venga acompañado; pero la viceversa, nunca. Y la picada alante» (Gallegos, 2005, p. 323).

Así como la vasta llanura en *Doña Bárbara*, el mundo es un lugar donde se alternan los términos de civilización y barbarie, tal como la acción mecánica de un péndulo, aunque es la discordia quien gobierna. En el plano real, la civilización en estado puro no existe; tal hecho sería un estado ideal —y hasta ingenuo— que se inscribe también en las ficciones; la barbarie, en cambio, al ser lo que gobierna, existe en estado puro, y es la lucha del civilizador

ser conocedor de ella, qué tanto puede; pero no adherirse a. Tiene razón Mujiquita al resaltar la práctica que posee. Santos Luzardo no puede civilizar la llanura sin ella; no puede sin las intervenciones civilizadoras y leales de Antonio y Pajarote, y es un ignorante de la barbarie hasta el momento en que no tiene más remedio que aceptarla e incluso recurrir a ella. Todo acto civilizador, noble, requiere, pues, del conocimiento de la barbarie para su fin.

Referencias

Gallegos, R. (2005). *Doña Bárbara*. Fundación Biblioteca Ayacucho.

Uslar, A. (2021). *Las lanzas coloradas*. Comisión Presidencial Bicentenario de la Batalla y la Victoria de Carabobo.